

Penguatan Literasi Bahasa Inggris dan Numerasi melalui Game Berbasis Inquiry “E-Lens” dalam Pendidikan Akuntansi di Perguruan Tinggi

Widya Adharyanty Rahayu, S.Pd., M.Pd.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis Asia
widaryanty@asia.ac.id

Dr. Puji Subekti, S.Si., M.Si.
Dosen Fakultas Teknologi dan Desain
Institut Teknologi dan Bisnis Asia

Policy brief ini disusun sebagai upaya penguatan diseminasi hasil penelitian dalam skema Penelitian Dosen Pemula berjudul Game Pembelajaran Berbasis Inkuiri dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di SD Negeri 1 Taji Kabupaten Malang yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan signifikan dalam dunia pendidikan menuju pembelajaran yang lebih digital dan interaktif. Dalam pendidikan akuntansi di perguruan tinggi, penguatan literasi Bahasa Inggris dan numerasi menjadi kompetensi penting untuk mendukung kesiapan mahasiswa menghadapi tuntutan global.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang masih didominasi pendekatan konvensional berdampak pada rendahnya keterlibatan mahasiswa serta terbatasnya pemahaman konsep akuntansi dalam konteks berbahasa Inggris. Integrasi literasi Bahasa Inggris dan numerasi juga belum optimal, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan memahami istilah teknis dan mengaplikasikan konsep secara kontekstual.

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan game pembelajaran berbasis inquiry, seperti E-Lens (Exploring Literacy, Numeracy, Math and English), mampu meningkatkan keterlibatan, pemahaman konsep, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan untuk mendukung integrasi pembelajaran berbasis teknologi dan inquiry dalam pendidikan akuntansi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan berbasis digital. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan game edukatif, menjadi salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan kualitas proses belajar.

Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan kerja mahasiswa. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami serta menggunakan informasi secara efektif, sedangkan numerasi mencakup kemampuan memahami dan mengaplikasikan konsep matematis dalam berbagai konteks kehidupan (Conica et al., 2023). Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya bidang Accounting, kedua kompetensi ini menjadi semakin penting karena mahasiswa dituntut mampu memahami data keuangan sekaligus mengomunikasikannya dalam Bahasa Inggris.

Namun, perkembangan teknologi yang pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan adaptasi dalam praktik pembelajaran. Ketimpangan antara percepatan transformasi teknologi dan kesiapan pendidikan masih menjadi tantangan utama (Salamah, 2024). Hal ini diperkuat oleh temuan Khan & Khan (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi, multimedia, dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kondisi pembelajaran, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi Bahasa Inggris mahasiswa dalam memahami konteks akuntansi.
2. Kurangnya integrasi antara kemampuan numerasi dan literasi Bahasa Inggris dalam pembelajaran.
3. Metode pembelajaran yang masih konvensional dan kurang memanfaatkan teknologi.
4. Rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
5. Keterbatasan pendekatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

ALTERNATIF SOLUSI

Permasalahan dalam pembelajaran akuntansi yang berkaitan dengan rendahnya literasi Bahasa Inggris, numerasi, serta keterlibatan mahasiswa perlu direspons melalui pendekatan yang inovatif dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan adalah integrasi pembelajaran berbasis teknologi melalui game edukatif berbasis inquiry, seperti E-Lens.

Pendekatan inquiry-based learning mendorong mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, investigasi, dan penemuan mandiri. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan keterlibatan serta pemahaman konsep secara lebih mendalam (Renninger et al., 2018). Selain itu, integrasi game dalam pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa (Rahayu et al., 2020).

Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam konteks nyata. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep akuntansi secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan literasi Bahasa Inggris secara terpadu dalam konteks profesional.

Adapun alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis game inquiry

Penggunaan game edukatif seperti E-Lens memungkinkan mahasiswa belajar melalui simulasi kasus akuntansi yang interaktif, sehingga meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan analitis.

2. Integrasi pembelajaran Bahasa Inggris dalam konteks akuntansi

Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek bahasa, tetapi juga pada penggunaan istilah dan komunikasi profesional dalam bidang akuntansi.

3. Penerapan pembelajaran berbasis kasus (case-based learning)

Mahasiswa diberikan permasalahan nyata dalam bidang akuntansi untuk dianalisis dan diselesaikan menggunakan Bahasa Inggris.

4. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran

Penggunaan aplikasi, platform digital, dan media interaktif dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

5. Penguatan pendekatan inquiry-based learning

Mahasiswa didorong untuk aktif mencari informasi, menganalisis data, dan menyusun solusi secara mandiri, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan alternatif solusi yang telah diidentifikasi, diperlukan langkah kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung implementasi pembelajaran inovatif dalam pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Integrasi pembelajaran berbasis teknologi dalam kurikulum

Perguruan tinggi perlu mengadopsi media pembelajaran digital, termasuk game edukatif berbasis inquiry, sebagai bagian dari strategi pembelajaran akuntansi.

2. Penguatan pembelajaran English for Accounting

Diperlukan kebijakan untuk mengintegrasikan literasi Bahasa Inggris dalam mata kuliah akuntansi agar mahasiswa mampu memahami dan mengomunikasikan informasi keuangan secara global.

3. Pelatihan dosen dalam pembelajaran inovatif

Dosen perlu diberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi pembelajaran, pengembangan media digital, serta penerapan metode inquiry-based learning.

4. Pengembangan kolaborasi lintas bidang

Kolaborasi antara bidang Accounting dan English Language Teaching perlu diperkuat untuk menciptakan pembelajaran yang integratif dan kontekstual.

5. Penyediaan dukungan infrastruktur dan pendanaan

Perguruan tinggi perlu menyediakan fasilitas teknologi yang memadai serta dukungan pendanaan untuk pengembangan media pembelajaran inovatif.

KESIMPULAN

Penguatan literasi Bahasa Inggris dan numerasi merupakan kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis game dan inquiry, seperti E-Lens, mampu meningkatkan keterlibatan, pemahaman, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa secara signifikan.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, integrasi teknologi dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan efektivitas proses belajar, tetapi juga menghasilkan lulusan yang lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global di bidang akuntansi.

REFERENSI

1. Conica, M., Nixon, E., & Quigley, J. (2023). Talk outside the box: Parents' decontextualized language during preschool years relates to child numeracy and literacy skills in middle childhood. *Journal of Experimental Child Psychology* 236. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2023.105746>
2. Khan, M., O. & Khan, S. (2024). Influence of online versus traditional learning on EFL listening skills: A blended mode classroom perspective. *Heliyon* 10, pp. 1-12
3. Salamah. (2024). Revisiting pedagogical skills: A comprehensive analysis of Mathematics teaching competencies among elementary educators. *Cakrawala Pendidikan*, 43(2), pp. 480-491. DOI: <https://doi.org/10.21831/cp.v43i2.69543>
4. Rahayu, W. A., & Riska, S., Y. (2018). Developing English vocabulary learning game. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 37(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v37i1.15965>.
5. Renninger, K. A., Ren, Y., & Kern, H. M. (2018). Motivation, engagement, and interest: In the end, it came down to you and how you think of the problem. *International Handbook of the Learning Sciences*, pp.116-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.4324/9781315617572-12>
6. Trickett, J., Batchelor, S., Brittle, B., Foulkes, M., Pickering, J., Slocombe, F., & Gilmore, C. (2022). The role of parent-led and child-led home numeracy activities in early mathematical skills. *Cognitive Development* 63. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2022.101189>